

ҲАРБИЙ ФАОЛИЯТ МАЗМУНИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ ТАЛҚИНИДА

Нуриббетов Бегзод Азирбой ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Шарқ мутафаккирлари таълимотида ўғил ва қизларга таълим ва тарбия бериш билан бирга уларни касб-хунарга ўргатиш ғояси ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Бундан кўринадики, касб танлаш, касбга йўналтириш масалалари ҳозирги кун учун янгилик бўлмай, балки азалий муаммо сифатида ўрганиб келинмоқда. Жумладан, Абу Наср Форобий, Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Жомий, Аҳмад Дониш, Давоний ва бошқалар томонидан ёзилган асарларда муаммо атрофлича талқин қилинган.

Шарқнинг қомусий олимларидан Юсуф Ҳамадоний ўз шогирдларини меҳнат қилишга, касб-хунар эгаллашга, ҳарбий ишларни ўрганишга чақиради. Алломаларимиз томонидан илгари сурилган фикрда ҳар бир шахс билим, эгаллаш билан бирга касбий кўникма ва малакаларни ўрганиб бориш зарурлигини уқтиради. Хусусан, ватан озодлиги, инсонлар эркини ҳимоя қилувчи қилувчи ҳарбийлик касбини эгаллаш ҳар бир инсон учун шарафли эканлигини таъкидлайди.

Абдурахмон Жомий бойликка ҳирс қўйган нафсга берилган савдосиз жоҳил ва нодонларни қоралайди. У илм билан бутун умр шуғулланиш лозимлигини уқтириб, илм мансабдорлар, подшоларни танқид қилади. Унинг таъкидлашича, инсонни мансаб ва юқори лавозимлар эмас, балки илм ва хунар безайди. Маълумки, ёш авлоднинг камолотида касб-хунар малакаларини эгаллаш лозимлиги уқтирилади. Бу эса шахснинг келажак тақдирини белгиловчи омил эканлиги эътироф этилади.

Навоий ўзининг “Маҳбуб ул -қулуб” асарида ўзи яшаб турган жамиятни 34 табақага бўлади. Унда фақат мол-мулк ва бойликка эга бўлган табақаларга киритилмасдан, жамиятда ҳеч қандай мавқега эга бўлмаган ғариб ва муҳтож кишилар, гадо ва дайдилар ҳақида ҳам фикр юритилади.

Навоий тасвирлаган ижтимоий тоифаларни шартли равишда уч туркумга бўлиб, улардан биринчи гуруҳига муайян бойликка эга бўлган амалдорлар. Уларга беклар, султонлар, вазирлар, садрлар, ясовуллар, солиқ йиғувчилар, навкарлар, қора чириклар (аскарлар) савдогарлар, миршаблар, қоровуллар, ва бошқалар қиради. Иккинчи гуруҳга руҳонийлар, учинчи гуруҳга оддий халқ вакилларини киритади. Алишер Навоий ҳоҳ золим вазирлар, ҳаром-ҳаришдан тортинмайдиган садрлар

Фирдавсий ўзининг “Шоҳнома”сида подшоҳ ва аскарларнинг ўз халқи, ватанига садоқат, меҳр-муруввати қадрланиб уни Жамшид, Рустам каби афсонавий қаҳрамонлар мисолида тасвирлашга ҳаракат қилади. Фирдавсий тасвирлашича, Жамшид узоқ вақт подшолик қилади, унинг даврида одамлар шод ва хуррам яшайдилар; на ўлим, на касаллик, на қариллик нималигини билмайдилар. Одамлар фаровонлиги юртнинг обод ва осудалиги йўлидаги ҳар қандай азоб-уқубат ва қийинчиликлар Жамшидни бошлаган йўлидан ортига қайтара олмайди. Фирдавсий инсонга хос мардлик, иродалилик, журъат, қатъиятлилик, қаҳрамонликни Жамшид образида жамлаб тасвирланган.

Фирдавсийнинг яна бир қаҳрамони Рустамдир. Унинг куч қувватига бардош бера оладиган бирорта ҳам паҳлавон йўқ. У енгилмасдир Ватанга душман бостириб келса, халқ

босишига азоб-уқубат, мушкулот тушса, ҳаммасига Рустам балогардон. Шоҳлар бас келолмаган ишга Рустам боради, катта катта қўшинларни ўзи якка енгади. У дунёга донғи чиққан қарамонларни, хатто ғайри табиий қудратга эга бўлган паҳлавонларни, Пашангларни, Ашгуестларни девларни, жодугарларни, аждарҳоларни бирёқлик қилади. Рустамнинг жангларида енгилмаслиги душманларга таслим бўлмаслигининг асосий сабаби ва манбаи – унинг ватанига бўлган меҳри, халқига муҳаббатидир. Ана шу меҳру муҳаббат Рустамнинг кучига куч ғайратига ғайрат қўшади, енгилмас ботирга айлантиради. У Ватанини озод ва эркин, халқини тинч, осуда ва фаровон қўришни ўзи учун бахт деб билади. Рустам ўз жонини, оилавий ҳаёти ва бахтини ватанига тиккан, халқи учун баҳшида этган буюк қаҳрамон тимсолидир [2].

Қомусий олимлардан Кайковус ўзининг “Қобуснома” асарида лашкарбошилик фазилатлари борасида бир қатор фикрларни илгари сурганлар. Жумладан, аскар ёки лашкарбоши мард, жасур, ҳар қандай қийинчиликларни енга олишида ўзида куч, матонат, сабр тоқат кўрсата олиши лозимлиги уқтирилади.

Кайковус сипаҳсолар ҳақида қуйидаги фикрларни илгари сурадилар. Эй фарзанд, агар сипаҳсолар бўлсанг, лашкарингга эҳсон кўргузғил, ҳам ўз тарафингдин, ҳам подшоҳ томонидин, уларга яхшилик расмини тузғил. Хамиша ҳайбатлик бўлғил, лашкар чекмак ва уруш қилмак, тариқин билғил. Уруш куни ўнг тарафга ва сўл тарафга кўп уруш кўрғон саркардаларни юборғин. Шижоатлироқ саркардани ёки баҳодирроқ қавмни лашкарнинг орқа қанотига қўйғил, токи лашкарнинг орқаси қувватли бўлсин. Агар душман қанча ожиз бўлса ҳам уни ожиз кўрмағил ва унинг ҳақида ҳам қувватлик душман ҳақида қилғон эҳтиётингни қилғил.

Урушда далирлик қилмағилким, далирлик сабабидин лашкарни барбод қилурсан ва баддил бўлмағил ким баддиллик жиҳатидин ўз лашкарингга чекиниш етқарурсан.

Жосус юбориб, ҳасмнинг ҳолидин огоҳ бўлмоқдин ғофил бўлмағил. Кеча кундуз тилло юборишдан тасқир қилмоғил. Уруш кўпи, лашкарга назар қилғил рўбарў бўлғон чоқда очиқ юзлик ва яхши сўзлик бўлғил. Лашкарингга доғилким, “Душман лашкари шундай бир итки, биз уни бир соатда қириб ташлангиз”. Лашкарларни бирданига юбормоғил, подшонинг олдида гуруҳ-гуруҳ лашкар юборғил сарҳанг ва саркардаларнинг отларини бир-бири тутғил уларни танҳо-танҳо тайинла ва буюрғил. “Эй фалончи сен ҳам ўз тобеъларини била борғил”. Ҳар одамки аъло мурод маслаҳатчилар жумласидан бўлса, ўз қошингда сақлағил.

Ҳар бир киши уруш қилса урушда бирор кишини йиқса, мажруҳ қилса ёки ўзи мажруҳ бўлса, бирор душман кишини тутса ё отни тутиб келтурса, бош кесиб келтурса, ёки бошқачароқ яхши хизмат қилса, унга ўша хизмати учун икки чандон мукофот бетғил, срупо тақдим қилғил, иш ҳақини ва вазифасини бурунғидин зиёда этғил ва молингни худди шу вақтда сарф қилғил, токи мақсудинг тезроқ ҳосил бўлғай. Бу сабаб била ўзгалар ҳам мардоналикка ҳаракат қилғайлар ва сен ғалаба қозонғайсан.

Агар шу билан ҳамма мақсадинг ҳосил бўлса, сен шошиб қилмоғил ва жойингдан тебранмоғил, душманга от отмағил, нединким, сипоҳсалар шикаст топса улуг ор булур.

Агар урушга кирсанг, мардона ҳаракат қилғил ва кўнглингга қочмоқ фикрини келтурмоғил. Ўлимга кунгул қўйғил, нединким, ҳар одамнинг муроди ўлим бўлса, уни ҳеч лашкар жойидин кўтара олмас.

Зафар топсанг, қочғоннинг изидин қувмағилким, бу ишда хатар кўп бўлади. Менинг отамнинг хулқ-атвори шундоқ эрди, Султон Махмуд ҳам шу ҳилдаги одатни кўзда тутиб,

қочғон одамнинг изидан қувмасди ва дер эдики: “Қочғон киши жонини аямай ҳаракат қилур ва ҳар киши жон била саъй кургузса, албатта зафар топар”.

Урушда зинҳор бир қадамни кейин қўймағил. Агар бир қадамни кейинга қўйсанг, албатта ҳазимат топарсан, ҳамиша жанг қилки, турғон жойингдан илгари юрғил ва ҳаргиз бир қадам кейин юрмағил.

Ҳамма вақт лашкарга хуш сўз айтғил ва бир лукма нон, бир коса сув топсанг улар билан баҳам кўрғилки, бир парча ноннинг қилғон ишини кўп зар ва сруполар қила олмағусидир. Лашкарнинг кўнглимни ҳамиша хуш хол тутғил. Агар улар сендин жонини дариғ тушунмасин десанг, улардин сен нонингни дариғ тутмағил. Агар сени подшоҳлик шарафига еткурса, подшолик тариқин яхши тутғил [1] .

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Кайковус Қобуснома. О'қитuvchi – нашриёт матбаа ижодий уйи. Т.: 2006.
2. Туленов Ж. Қадриятлар фалсафаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 1998й, 236 бет.